

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

STRATEGIC INTEGRATION OF BUSINESS PLANNING AND FORECASTING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.....	11
Sharipov K.A., Ismatullayev T.R.	
ВКЛАД БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАХАЛЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН: МЕХАНИЗМЫ, ДИНАМИКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ	21
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	
BUDJET TASHKILOTLARIDA XARAJATLARNI REJALASHTIRISH VA MOLYAVIY NAZORATNI TASHKIL ETISH.....	27
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
FERMER XO'JALIKLARINI MOLYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA SUBSIDIYA AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	32
Xakimov Zafar Ibragimovich	
IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA DAVLAT INNOVATSION VA INVESTITSION SIYOSATINING O'RNI	38
Xaydarova Yorqinoy Asqar qizi	
QURILISH SANOATIDA KORXONALARNI MOLYALASHTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	44
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА	50
Абдуллаева Матлуба Нематовна, Акбарова Муфаррах Мухитдиновна	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПАЕНС-КОНТРОЛЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УЗБЕКИСТАНЕ	56
Халтурдиев Айтмурат Маратович	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING ICHKI BELGILARI	64
Saatova Lolaxon Ergashevna	
INNOVATSION YONDASHUVLAR ASOSIDA OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI	71
Pulatov Abdullo	
MAJBURIY IJRO ETISH CHORALARINI TAKOMILLASHTIRISH: MILLIY VA XORIJIY TAJRIBA.....	76
Axmedov Zafarjon Zokirjon	
МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ	80
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
KORPORATIV KORXONALARDA KAPITALNI BUDJETLASHTIRISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	85
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
INNOVATSION MENEJMENTDA KOMMUNIKATSIYA VA TASHKILY MOSLASHUVCHANLIKNING ROLI: O'ZBEKISTON SHAROITI MISOLIDA	92
Atamatov Abdusalil Salomovich	
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING AHAMIYATI VA UNING SALOHİYATINI BELGILOVCHI OMILLAR	97
Qodirov Baxodir Tursunovich, To'rayev Qaxramon Zokirjonovich	

NAMANGAN VILOYATIDA AYOLLAR TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TADBIRKORLIK MUHITINI BAHOLASH	103
Raximova Moxigul Isroiljonovna	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	107
Davitova Shaxzoda Doniyor qizi	
ANALYSIS OF THE FORMATION OF MARKET DEMAND AND THE ESTABLISHMENT OF EQUILIBRIUM IN A MARKET ECONOMY	112
Kamilova Nargiza	
BO'LAJAK FIZIKA O'QITUVCHILARINI NANOTEXNOLOGIYA SOHASIDAGI BILIMLARNI TAQDIM ETISHGA VA O'QITISHGA TAYYORLASH METODIKASI	115
Sottarov Abdulvali Umirqulovich	
INTEGRATING AI INTO STRATEGIC MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	120
Uktamova Durdona Bakhtiyor qizi, Sultonali Umaraliyevich Mekhmonov	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA IJTIMOIIY HISOBOTLAR VA ULARNING AHAMIYATI	130
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
SANOAT KLASTERINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHATLARI.....	135
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIGINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	140
Yangiboev Rustam Berdiyrovich	
MINTAQA IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH MEKANIZMLARI.....	145
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
ЭКОЛОГИЯ ТУРИСТА КАК МЕТОД СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.....	149
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
BINO VA INSHOOTLARNI BARPO ETISHDA PREFABRIKATSIYALASHGAN HAMDA MODULLI QURILISH TIZIMLARINI AQLLI BOSHQARUV ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	152
Solijonov Javoxirmirzo Obidjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA AKSIYADORLIK TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	163
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
O'ZBEKISTONDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	169
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTGA YO'NALTIRILGAN QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI SIFATI VA XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQLIGI TAHLILI	174
Safarova Muxabbat Radjabovna	
TIJORAT BANKLARI DEPOZIT SIYOSATI VA DEPOZIT BAZASI DINAMIKASINING BANK LIKVIDLIGIGA TA'SIRI	178
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ISLOMIY MOLIYANING BANK TIZIMIGA INTEGRATSIYASI: MUAMMOLAR, IMKONIYATLAR VA TRANSFORMATSIYA YO'NALISHLARI	186
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
SAMARQAND VILOYATI SANOATINING HUDUDIIY TARKIBINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	190
Uralov Eliboy Omonovich	

DIVERSIFIKATSIYALASHUV ASOSIDA QURILISH TARMOG' I RIVOJLANISHINI KO'P OMILLI BOG'LANISHLAR ASOSIDA MODELLASHTIRISH.....	194
<i>Yembergenova Aynur Aydosbaevna</i>	
ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОН В КИТАЕ: СОСТАВ, СВОЙСТВА, ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	201
<i>Карабаев Абдужаббор Мелиевич, Занг Хайфей</i>	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA SUBYEKTIV RISKNI SHAKLLANTIRUVCHI KOGNITIV OMILLAR VA ULARNI BOSHQARISH MEKANIZMLARI	205
<i>Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov</i>	
HOMILADOR AYOLLAR UCHUN MAXSUS KIYIMLARNI LOYIHALASHDA ISTE'MOLCHILAR TALABLARINI O'RGANISH	211
<i>D.Sattarova, U.Vakhidova, D.Madiyarovna</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI DAROMADLARIGA TA'SIR ETUVCHI STATISTIK INDIKATORLAR TIZIMINING METODOLOGIK ASOSLARI VA ULARNING TAHLILYI IMKONIYATLARI	217
<i>Atayev Jaxongir Erkinovich</i>	
KICHIK BIZNES INVESTITSION KREDITLARINI TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MOLIYALASHTIRISH.....	221
<i>M.O.Yuldoshova</i>	
HUDUDNING "YASHIL IQTISODIYOT" ASOSIDA RIVOJLANISHINI TADQIQ ETISH: KO'RSATKICHLAR TIZIMI VA BAHOLASH USULLARI	226
<i>Shomirzayev Abdug'affor Abdujabbor o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA SUV XO'JALIGI TIZIMIDAGI QAYTA TIKLANUVCHI HAVZALAR	231
<i>To'rayev Rasul Nortojiyevich, Seytov Aybek Jumabayevich, Uteuliyev Niyatbay Uteuliyevich, Haydarova Roziya Davronovna</i>	
KORXONALAR IQTISODIY BARQARORLIGINING NAZARIY MODELLARI VA SINERGETIK YONDASHUV ASOSIDA BAHOLASH MEKANIZMLARI	236
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA SIYOSATI VA QIMMATLI QOG'OZLAR PORTFELINI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	241
<i>Abduvaliyev Sanjar Abdurahmonovich</i>	
PAHTA VA MEVA-SABZAVOT YETISHTIRUVCHI FERMERLARDA TAVAKKALCHILIK XULQ-ATVORINING QIYOSIY TAHLILI: ISTIQBOL NAZARIYASI ASOSIDA.....	249
<i>Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich</i>	
ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	253
<i>Алиев Абдулазиз Исмаилович, Кахрамонова Азиза Шухрат кизи</i>	
QQS TIZIMI SAMARADORLIGINI XALQARO INDIKATORLAR ASOSIDA BAHOLASH	259
<i>Eshkarayev Bobir Chariyevich</i>	
QISHLOQ XO'JALIGIDA OZIYQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING INNOVATSION USULLARI	265
<i>Tadjimirzayev Anvar Abduvoxiidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna</i>	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEKANIZMINING AMALIY TAHLILLARI.....	273
<i>Hamroyev Sherzod Axtamovich</i>	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ УЗБЕКИСТАНА.....	280
<i>Тен Марина Владимировна</i>	
O'ZBEKISTON SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH DASTURLARINING IMPORT O'RNINI BOSISHDAGI SAMARADORLIGI TAHLILI	287
<i>Sobitova Ra'no Solidjonovna</i>	

NEFT-GAZ LOYIHALARIDA DAVLAT VA INVESTOR MANFAATLARINI MUVOFIQLASHTIRISHNING FISKAL-BOJXONA MEXANIZMLARI.....	290
Mansurov Obid Zaynidinovich	
QURILISH KORXONALARI FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH INSTRUMENTLARI	296
Yahyoyev To'liqin Ismatulla o'g'li	
QASHQADARYO VILOYATIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT INFRATUZILMASINING TA'SIRI.....	300
Jahongir Ruziboyevich Qosimov, Narzullayeva Charos	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELINING SEKTORLAR KESIMIDAGI RISKLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	306
Norova Nozima Nabiyeвна	
AVTOMOBIL SANOATI KORXONALARIDA BREND STRATEGIYASINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY MODELLARI.....	312
Boboyev L Kadruxja Djuraxodjayeвich	
HUDDUD EKSPORT SALOHİYATINI STATISTIK TADQIQ ETISHDA RCA INDEKSIDAN FOYDALANISH.....	318
Xurramov Ramazon Allayor o'g'li	
СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЕЙ БРЕНДОВ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	325
Бобоев Л Кадрухжа Джураходжаевич	
HUDDUDLARDA UY-JOY QURILISHI JARAYONINI TASHKIL ETISHNING QONUNIYATLARI VA TAMOYILLARI.....	331
Usmanov Mirumar Abdulla o'g'li	
OYNALI FASAD TIZIMLARINI MONTAJ QILISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI	339
Inamov Boxodir Nizamovich, Ozodxo'jayev G'aybulla Sherzodxo'ja o'g'li	
KLASSIK SHIFRLASH ALGORITMLARINING XUSUSIYATLARINI NEYRON TARMOQ ORQALI O'RGANISH.....	344
Davlatov Mirzo-Ulug'bek Bobir o'g'li, Allanov Orif Menglimuratovich, Turdibekov Baxtiyor Baxodir o'gli	
АЛГОРИТМ АДАПТАЦИИ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ.....	350
Сидиков Исамиддин Хакимович, Алимова Гулчехра Рахимжоновна, Ибрагимов Беговот Шералиевич	
ELEKTRON HUKUMATNING BARQAROR RIVOJLANISHI: QOZOG'ISTON VA O'ZBEKISTON TAJRIBASINING QIYOSIY TAHLILI.....	355
Umarova Durdona Abdumannabovna	
UY-JOY FONDI BOSHQARUVINING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	360
Aminova Naima Umar qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT RIVOJI VA UNI TARTIBGA SOLISHDA MUVOZANATLI REGULYATIV SIYOSAT YURITISH.....	365
Davlatov Ulug'bek Baxodirovich	
HUDDUDIY SANOAT ISHLAB CHIQRISHNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI	370
Avliyaqulov Xudoyberdi	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASH DASTURLARIDA MAVJUD MUAMMOLAR.....	374
Xannarov Komiljon Karimovich	
DAVLAT FUQAROLIK XIZMATINING JOZIBADORLIGINI OSHIRISH VA DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINI MOTIVATSIYALASHGA OID TEXNOLOGIYALAR.....	380
Bekmurodov Navruz Ergashevich	

FORECASTING AND PROMISING DIRECTIONS OF INNOVATIVE INDUSTRIAL AND INVESTMENT DEVELOPMENT IN THE KASHKADARYA REGION.....	393
Sattorov Shohruh	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ НА ОСНОВЕ РАСШИРЕННОЙ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ С ВЕСОВЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ.....	400
Загидуллина Карина Рафаиловна	
РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РАЗВИТИИ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	405
Viktoriya Kan	
HUDUDLARDA SANOAT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI STATISTIK BAHOLASH.....	410
Nizomov Maxmud Minovarovich	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ SWOT-АНАЛИЗА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ.....	414
Махмудов Суннатжон Абдужаббор ўғли	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI BOSHQARUVI STRATEGIYALARINI SAMARALI TASHKIL ETISH.....	419
Ubaydullayev Muhammadjon Abdusamad o'g'li	
TRANSFORMATSION YETAKCHILIK VA XODIMLARNING INNOVATSION XULQ-ATVORI: KORPORATIV TASHKILOTLARDA EMPIRIK TADQIQOT.....	423
Alimov Bobirjon	
EKSPORTBOP QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI QIYMAT ZANJIRIDA LOGISTIKA XARAJATLARINI OPTIMALLASHTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	432
Toxirov Shodibek Jo'ra o'g'li, G.M.Abdulxayeva	
ELEKTRON SAVDODA YASHIRIN IQTISODIY FAOLIYATNI QISQARTIRISHDA MOLIVAVIY NAZORAT MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	437
Iskandarova Munisa Hasan qizi	
MAMLAKAT INNOVATSION FAOLLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ASOSIY OMILLARNING NAZARIY VA USLUBIY TAHLILI.....	441
Azimov Bobir Fattohevich	
O'ZBEKISTON MAHALLIY BYUDJETLARINING O'ZIGA XOSLIGI VA UNING DAROMAD MANBALARINI KUCHAYTIRISH MEKANIZMINING ROLINI OSHIRISH MASALALARI.....	445
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
DAVLAT OLIY TA'LIM MUASSALARIDA MOLIVAVIY MUSTAQILLIK SHAROITIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH VOSITALARI.....	450
Adizov Bobir Baxtiyorovich	
SIRKULAR IQTISODIYOT SOHASIDA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	457
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA ETNOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI VA UNING IJTIMOY-IQTISODIY AHAMIYATI.....	462
Kunnazarova Orazxan	
YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA INVESTITSION FAOLLIK MEKANIZMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING NAZARIY JIHATLARI.....	468
Asadova Shaxzoda Zabikhillo qizi	
MINTAQA IMIJI VA INVESTITSIYA OQIMLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	472
Ibodullayev Dilshod Ibragimovich	
INSON KAPITALI BARQAROR RIVOJLANISH MANBAI SIFATIDA.....	480
Alimova Oydin Baxtiyorovna	

STUDYING THE FACTORS INFLUENCING INNOVATIVE APPROACHES TO REGIONAL EXPORT EFFICIENCY	486
Qurbanov Feruz Baxramovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIGA XORIJIY INVESTITSİYALAR JALB ETISH MEKANIZMLARI	491
Xakimov Akbar Anvarovich	
XORIJIY DAVLATLARDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB QUVVATLASHNING ILG'OR TAJRIBALARI VA ULARNI MAMLAKATIMIZDA QO'LLASH XUSUSIYATLARI	496
Rajapov Xayrulla Bekdurdiyevich, Atabayeva Mexribon Atabayevna	
ENHANCING LIQUIDITY MANAGEMENT EFFICIENCY IN JOINT-STOCK COMPANIES USING THE GEOMETRIC BROWNIAN MOTION (GBM) MODEL.....	503
Kurbonov Xayrilla	
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА.....	508
Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна	
YOSHLAR BANDLIGI VA JINOYATCHILIK O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIKNI TAHLIL QILISH (O'ZBEKISTON MISOLIDA).....	514
Xusniddinova Gulnoza Ulug'bek qizi	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	520
Зарекеев Ажинияз Абатович	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	527
Некова Фатима Борисовна	
DAVLAT INVESTITSIYA SIYOSATINI MODERNIZATSIYA QILISH VA LOYIHALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	533
Kenjaev Ikrom Ergashboevich	
BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHDA YASHIL INVESTITSİYALARNING XALQARO AHAMIYATI.....	536
Siddikov Anvarbek Mamasoliyevich	
“SANOAT 5.0 VA BIZNES JARAYONLARINI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKTNI QO'LLASH IMKONIYATLARI”	540
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
REINVENTING MANAGEMENT SYSTEMS TO DRIVE EFFICIENCY IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.....	545
Kodirov Bekzod Khomidjonovich	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MOLIVAVIY INVESTITSİYALARNI JALB QILISH SHAKLLARI.....	549
Primova Dilafuz To'liqinova	
TO'QIMACHILIK SANOATINING MILLIY IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	556
Shoyimov Adiz Sadredinovich	
ISHLAB CHIQARISH KLASTERLARINING HUDUDIY INNOVATSION RIVOJLANISHGA TA'SIRINI BAHOLASH	564
Turaeva Nargiza Rustamovna	
SAMARQAND VILOYATIDAGI HUDUDIY OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA RESURS SALOHİYATINI INTEGRATSİYALASHGAN BAHOLASH METODLARI TAHLILI.....	570
Meliboyev Ibrohim	
VIDEO-ANALITIKA ASOSIDA YONG'IN XAVFSIZLIK TIZIMLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING TAKOMILLASHTIRILGAN YONDASHUVLARI	575
Shermuhhammad Mo'minov, Tojimirzayeva Xayrixon Abdushukur qizi	

DEVELOPMENT OF «GREEN» AGRICULTURAL SERVICES IN THE CONTEXT OF THE DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN	580
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
NAMANGAN VILOYATIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHALARINING HUDUDIIY IXTISOSLASHUV DARAJASI	586
Tohirov Jahongir Muzaffar o'g'li	
ELEKTR TA'MINOTIDAGI UZILISHLAR TUFAYLI YUZAGA KELADIGAN BEVOSITA VA BILVOSITA IQTISODIY YO'QOTISHLARNI HISOBLASH METODOLOGIYASI.....	593
Oltiboyeva Feruza Ulug'bek qizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	598
Matrasulov Baxodir Erbutayevich	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 3.0: ПЕРЕХОД К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ НАЛОГОВЫМ СИСТЕМАМ В УЗБЕКИСТАНЕ И СТРАНАХ СНГ	604
Дамир Рустамович Абдулов	
KICHIK BIZNES RIVOJLANISHIGA HUDUDIIY SALOHIIYAT TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASI VA MAHALLIIY BOSHQARUV MEXANIZMLARINING INTEGRATSIYALASHGAN TAHLILI.....	609
Ubaydullayev Akmal Tulkinboyevich	
AVTONOM ROBOTLASHGAN TIZIMLARNI RIVOJLANTIRISH UCHUN HARAkatNI QAYD ETISH MA'LUMOTLARIGA ASOSLANGAN RAQAMLI EGIZAK PLATFORMASI	614
Fazluddin Xusnuddinov Zuxruddin o'g'li, Jamshid Inoyatxodjayev Shuxratullayevich, Jasurxo'ja Xolxo'jayev Muxtor o'g'li	
HUDUDIIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNING O'RNI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA.....	620
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
IPO O'TKAZISH BOSQICHLARI: XALQARO ILMIY ADABIYOTLAR ASOSIDAGI TAHLIL VA O'ZBEKISTON UCHUN XULOSALAR	626
Sabirova Nozima Normat qizi	
YASHIL OBLIGATSIYALAR BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING XALQARO TAJRIBASI VA O'ZBEKISTONDA AMALIYOTGA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	630
Meliqo'ziyeva Dilrabo Muxitdin qizi	
A CROSS-SECTIONAL ANALYSIS OF GLOBALIZATION, EDUCATION, AND TECHNOLOGY'S IMPACT ON IQ LEVELS ACROSS 63 COUNTRIES WORLDWIDE	635
Bahodirova Durdonaxon Tolib kizi, Abdullaxonova Dinora Xursandbek qizi	
DAVLAT BOSHQARUVIDA INVESTITSIYALARNI BOSHQARISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR VA ULARDAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	641
Zavkiddinov Bobur Botirovich	
ANALYTICAL MODELING AND MATLAB-BASED SIMULATION OF A LINEAR ELECTROMAGNETIC ENERGY HARVESTER WITH A TOROIDAL MAGNETIC CORE	645
Abdullayev Mahmudjon Muhammedovich, Sobirov Shohjaxon G'anijon o'g'li	
JAHON NEFT-GAZ KOMPANIYALARINING MOLIIYAVIIY STRATEGIYALARI	655
Ergashev Muhibbek Aslam o'g'li	

JAHON NEFT-GAZ KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY STRATEGIYALARI

Ergashev Muhibbek Aslam o'g'li

TDIU huzuridagi O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari ilmiy tadqiqot markazi mustaqil izlanuvchisi (PhD)
Toshkent kimyo-texnologiya instituti
"Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti" kafedrasida katta o'qituvchisi
ORCID: 0009-0009-1911-0342

Annotatsiya. Mazkur maqolada jahon neft-gaz kompaniyalarining moliyaviy strategiyalari, ularning kapital boshqaruvi, investitsion siyosati hamda moliyaviy barqarorlikni ta'minlash mexanizmlari tahlil qilingan. Shuningdek, global energetika kompaniyalarining moliyaviy boshqaruv tajribasi asosida samarali moliyaviy strategiyalarni shakllantirish yo'nalishlari o'rganiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, neft-gaz kompaniyalarida diversifikatsiyalangan moliyalashtirish manbalari, risklarni boshqarish tizimi va raqamli moliyaviy boshqaruv texnologiyalarini joriy etish moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: moliyaviy strategiya, neft-gaz kompaniyalari, kapital struktura, moliyaviy barqarorlik, investitsiya siyosati, risklarni boshqarish.

Abstract. This article examines the financial strategies of global oil and gas companies, focusing on capital management, investment policy, and mechanisms for ensuring financial stability. The study analyzes modern approaches to the formation of financial strategies used by the world's leading energy companies. Particular attention is paid to capital structure optimization, diversification of financing sources, and financial risk management in the context of volatile global energy markets. The research findings indicate that the implementation of advanced financial management mechanisms, diversification of investment portfolios, and the application of digital technologies in financial management contribute significantly to strengthening the financial stability of oil and gas companies.

Keywords: financial strategy, oil and gas companies, financial stability, investment policy, capital structure, risk management.

Аннотация. В данной статье рассматриваются финансовые стратегии мировых нефтегазовых компаний, особенности управления капиталом, инвестиционная политика и механизмы обеспечения финансовой устойчивости. Проведен анализ современных подходов к формированию финансовых стратегий крупнейших энергетических компаний мира. Особое внимание уделено вопросам оптимизации структуры капитала, диверсификации источников финансирования и управления финансовыми рисками в условиях нестабильности мировых энергетических рынков. В результате исследования установлено, что внедрение современных механизмов финансового управления, диверсификация инвестиционного портфеля и использование цифровых технологий в финансовом менеджменте способствуют повышению финансовой устойчивости нефтегазовых компаний.

Ключевые слова: финансовая стратегия, нефтегазовые компании, финансовая устойчивость, инвестиционная политика, структура капитала, управление рисками.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida energetika sektori, xususan, neft va gaz sanoati muhim strategik ahamiyatga ega bo'lgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. Global energetika bozorida energiya resurslariga bo'lgan talabning ortib borishi, energiya narxlarining keskin o'zgaruvchanligi hamda geosiyosiy jarayonlarning kuchayishi neft-gaz kompaniyalarining moliyaviy faoliyatini samarali boshqarishni taqozo etmoqda. Xalqaro energetika agentligi (IEA) ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi kunda jahon energiya iste'molining qariyb 55–60 foizi neft va tabiiy gaz resurslari hisobiga ta'minlanmoqda. Bu esa ushbu tarmoq kompaniyalarining moliyaviy strategiyalarini takomillashtirishni dolzarb masalaga aylantirmoqda.

So'nggi yillarda jahon energetika bozorida yuz berayotgan iqtisodiy va texnologik transformatsiyalar neft-gaz kompaniyalarining moliyaviy boshqaruv tizimiga yangi talablarni qo'ymoqda. Xususan, energiya resurslari narxlarining beqarorligi, global moliyaviy risklarning ortib borishi, ekologik siyosatning kuchayishi hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o'tish jarayonlari neft-gaz kompaniyalarining uzoq muddatli moliyaviy strategiyalarini qayta ko'rib chiqishni talab etmoqda. Shuningdek, xalqaro energetika kompaniyalari o'z faoliyatida investitsiya siyosatini diversifikatsiya qilish, kapital strukturasi optimallashtirish, moliyaviy risklarni boshqarish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga intilmoqda.

Bugungi kunda ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, TotalEnergies, Saudi Aramco kabi yirik neft-gaz kompaniyalari global energetika bozorida yetakchi o'rinlarni egallab kelmoqda. Ushbu kompaniyalar o'z faoliyatida strategik moliyaviy boshqaruv mexanizmlarini joriy etish orqali kapital samaradorligini oshirish, investitsiya risklarini kamaytirish hamda uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga erishmoqda. Ayniqsa, energiya bozorida o'zgaruvchan sharoitlarda kompaniyalarning moliyaviy strategiyalarini samarali shakllantirish ularning raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Bundan tashqari, global iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi energetika kompaniyalarining moliyaviy boshqaruv tizimida ham yangi yondashuvlarning paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Raqamli moliyaviy boshqaruv tizimlari, katta ma'lumotlar (big data), sun'iy intellekt va moliyaviy analitika vositalari kompaniyalarga moliyaviy qarorlarni yanada samarali qabul qilish imkonini bermoqda. Shu sababli jahon neft-gaz kompaniyalarining moliyaviy strategiyalarini o'rganish ham nazariy, ham amaliy jihatdan dolzarb ilmiy muammolardan biri hisoblanadi. Mazkur tadqiqotning obyekti sifatida jahonning yetakchi neft-gaz kompaniyalarining moliyaviy faoliyati tanlangan. Tadqiqotning predmeti esa neft-gaz kompaniyalarida moliyaviy strategiyalarni shakllantirish va amalga oshirish jarayonida yuzaga keladigan iqtisodiy munosabatlar hamda moliyaviy boshqaruv mexanizmlaridan iborat.

Tadqiqotning maqsadi jahon neft-gaz kompaniyalarining moliyaviy strategiyalarini tahlil qilish va ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi samarali moliyaviy boshqaruv yondashuvlarini aniqlashdan iborat. Mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilab olindi:

- jahon neft-gaz kompaniyalarining moliyaviy strategiyalarining nazariy asoslarini o'rganish;
- global energetika kompaniyalarining kapital boshqaruvi va investitsiya siyosatini tahlil qilish;
- neft-gaz kompaniyalarida moliyaviy risklarni boshqarish mexanizmlarini o'rganish;
- jahon energetika kompaniyalari tajribasi asosida samarali moliyaviy strategiyalarni aniqlash;
- energetika kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini oshirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab

chiqish.

Mazkur tadqiqot natijalari jahon neft-gaz kompaniyalarining moliyaviy strategiyalarini ilmiy jihatdan tahlil qilish bilan birga energetika sektorida faoliyat yurituvchi korxonalarining moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Energetika sektori, xususan, neft-gaz kompaniyalarining moliyaviy strategiyalari masalasi iqtisodiyot, moliya va energetika bozorlarini tadqiq qiluvchi ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. Ushbu sohadagi tadqiqotlarda asosan kapital strukturasi boshqarish, investitsiya siyosati, moliyaviy risklarni boshqarish hamda global energetika bozorida o'zgarishlarning kompaniyalar moliyaviy barqarorligiga ta'siri tahlil qilingan.

Korporativ moliya nazariyasida kapital strukturasi optimal nisbatini aniqlash kompaniyaning moliyaviy strategiyasini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Bu borada A. Damodaran o'z tadqiqotlarida kompaniyaning kapital tuzilmasi uning moliyaviy risk darajasi hamda investorlar uchun jozibadorligini belgilovchi asosiy omillardan biri ekanligini ta'kidlaydi [1].

Muallifning fikricha, energiya sektorida faoliyat yurituvchi kompaniyalar yuqori kapitallashuv darajasiga ega bo'lgani sababli qarz kapitali va o'z mablag'lari o'rtasidagi muvozanatni saqlash moliyaviy barqarorlikni ta'minlashning muhim sharti hisoblanadi.

Energetika kompaniyalarining moliyaviy strategiyalarini o'rganishda global energetika bozori tendensiyalarini tahlil qilish ham muhim ahamiyatga ega. Xalqaro energetika agentligi (IEA) tomonidan e'lon qilingan World Energy Outlook hisobotlarida energiya resurslari bozorida o'zgarishlar, investitsiya jarayonlari va energetika kompaniyalarining moliyaviy strategiyalari keng yoritilgan [2]. Mazkur hisobotga ko'ra, energiya bozorida narxlarning o'zgaruvchanligi kompaniyalardan moliyaviy risklarni boshqarishning yangi mexanizmlarini joriy etishni talab etmoqda.

Shuningdek, BP kompaniyasining Statistical Review of World Energy tadqiqotida global energiya iste'moli va energiya resurslari bozorida o'zgarishlar tahlil qilinib, neft-gaz kompaniyalari investitsiya strategiyasining diversifikatsiyasi moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynashi ta'kidlangan [3].

Energetika kompaniyalarining moliyaviy strategiyalarida risklarni boshqarish masalasi ham alohida o'rin tutadi. C. Borio tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda global moliyaviy sikllar hamda energetika sektoridagi risklar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilinadi. Muallif energetika sektorida faoliyat yurituvchi kompaniyalar moliyaviy barqarorligini ta'minlashda makroiqtisodiy omillar va global moliyaviy bozorlar ta'sirini hisobga olish zarurligini qayd etadi [4].

Neft-gaz kompaniyalarining moliyaviy strategiyasini shakllantirishda investitsiya siyosati ham muhim ahamiyatga ega. J. Hartley va K. Medlock tadqiqotlarida energiya kompaniyalarining investitsiya strategiyasi energiya narxlarini dinamikasi hamda texnologik o'zgarishlarga bevosita bog'liqligi ko'rsatib berilgan [5].

Mualliflarning fikricha, kompaniyalar uzoq muddatli barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun investitsiya portfelini diversifikatsiya qilishi zarur. Bundan tashqari, energetika kompaniyalarining moliyaviy boshqaruvida energiya transformatsiyasi jarayonlari ham muhim rol o'ynamoqda. IRENA (International Renewable Energy Agency) hisobotlarida qayta tiklanuvchi energiya manbalariga investitsiyalarni oshirish energetika kompaniyalarining uzoq muddatli moliyaviy strategiyasining muhim elementi ekanligi ta'kidlangan [6].

Energetika kompaniyalarining moliyaviy barqarorligi va korporativ boshqaruv masalalari World Bank va IMF tomonidan ham o'rganilgan. Ushbu tashkilotlar tadqiqotlarida energetika sektorida faoliyat yurituvchi kompaniyalar uchun samarali moliyaviy boshqaruv tizimini shakllantirish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil ekanligi qayd etiladi [7].

Yirik energetika kompaniyalarining moliyaviy faoliyatini o'rganish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ExxonMobil, Shell, Chevron va TotalEnergies kabi kompaniyalar kapital boshqaruvi, investitsiya strategiyasi hamda moliyaviy risklarni boshqarish bo'yicha samarali moliyaviy strategiyalarni amalga oshirmoqda. Ushbu kompaniyalar moliyaviy hisobotlari tahliliga ko'ra, kapital samaradorligini oshirish, qarz yukini optimallashtirish hamda investitsiya portfelini diversifikatsiya qilish ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda. Shuningdek, energetika kompaniyalarining moliyaviy boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi ham muhim ilmiy tadqiqot yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. McKinsey Global Institute tadqiqotlarida raqamli transformatsiya jarayonlari energetika kompaniyalarining moliyaviy boshqaruv samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkinligi ta'kidlangan.

Yuqoridagi ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, jahon neft-gaz kompaniyalarining moliyaviy strategiyalari kapital strukturasi optimallashtirish, investitsiya siyosatini diversifikatsiya qilish, moliyaviy risklarni boshqarish hamda raqamli texnologiyalarni joriy etish kabi kompleks boshqaruv mexanizmlariga asoslanadi. Shu bilan birga, global energetika bozorida yuz berayotgan o'zgarishlar energetika kompaniyalarining moliyaviy strategiyalarini doimiy ravishda takomillashtirishni talab etmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot jarayonida jahon neft-gaz kompaniyalarining moliyaviy strategiyalarini tahlil qilish va ularning moliyaviy barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyatini aniqlash maqsadida bir qator ilmiy tadqiqot usullaridan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi tizimli yondashuv asosida shakllantirilib, unda iqtisodiy-statistik tahlil, qiyosiy taqqoslash, tahlil va sintez hamda umumlashtirish usullari qo'llanildi.

Avvalo, tadqiqot jarayonida qiyosiy taqqoslash usulidan keng foydalanildi. Ushbu usul yordamida jahonning yetakchi neft-gaz kompaniyalari – ExxonMobil, Shell, Chevron, BP hamda TotalEnergies kompaniyalarining moliyaviy strategiyalari, kapital tuzilmasi, investitsiya siyosati va moliyaviy ko'rsatkichlari o'zaro taqqoslandi. Taqqoslash natijasida mazkur kompaniyalarning qarz yuki darajasi, investitsiya faoliyati hamda moliyaviy risklarni boshqarish mexanizmlaridagi o'xshash va farqli jihatlar aniqlandi. Ushbu usul orqali kompaniyalar moliyaviy strategiyalarining samaradorligi hamda ularning moliyaviy barqarorlikka ta'siri baholandi. Shuningdek, tadqiqotda iqtisodiy-statistik tahlil usuli qo'llanildi. Ushbu usul yordamida xalqaro energetika tashkilotlari – International Energy Agency (IEA), BP Statistical Review hamda yirik neft-gaz kompaniyalarining moliyaviy hisobotlari asosida energetika sektoridagi asosiy moliyaviy ko'rsatkichlar tahlil qilindi. Statistik ma'lumotlar asosida jahon neft-gaz kompaniyalarining investitsiya hajmi, kapital strukturasi o'zgarishi hamda energetika bozorida narx dinamikasining kompaniyalar moliyaviy faoliyatiga ta'siri aniqlab berildi.

Tadqiqot davomida tizimli yondashuv usuli ham qo'llanildi. Mazkur usul orqali neft-gaz kompaniyalarining moliyaviy strategiyalari korxonalar moliyaviy boshqaruv tizimining tarkibiy qismi sifatida kompleks tarzda o'rganildi. Bu yondashuv moliyaviy strategiyani kapital boshqaruvi, investitsiya siyosati, risklarni boshqarish hamda moliyalashtirish manbalari bilan uzviy bog'liq holda tahlil qilish imkonini berdi.

Bundan tashqari, tadqiqot jarayonida tahlil va sintez usulidan foydalanildi. Ushbu usul orqali neft-gaz kompaniyalarining moliyaviy faoliyatiga ta'sir etuvchi asosiy omillar alohida tahlil qilinib, keyinchalik ularning o'zaro bog'liqligi umumlashtirildi. Natijada energetika kompaniyalarining moliyaviy strategiyasini shakllantirishga ta'sir etuvchi asosiy iqtisodiy va moliyaviy omillar aniqlab berildi. Shuningdek, ilmiy umumlashtirish usuli yordamida jahon neft-gaz kompaniyalari tajribasi asosida samarali moliyaviy strategiyalarni shakllantirishning asosiy yo'nalishlari belgilab olindi. Ushbu usul orqali xalqaro tajriba tahlili asosida energetika kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan ilmiy xulosalar va amaliy takliflar ishlab chiqildi.

Mazkur metodologik yondashuvlar majmuasi tadqiqotning ilmiy asoslanganligini ta'minlash bilan birga jahon neft-gaz kompaniyalarining moliyaviy strategiyalarini kompleks ravishda o'rganish hamda ularning samaradorligini baholash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahon energetika bozori – bu dunyo miqyosida energiya resurslari (neft, tabiiy gaz, ko'mir, elektr energiyasi va qayta tiklanuvchi energiya manbalari)ni ishlab chiqarish, sotish, taqsimlash va iste'mol qilish bilan bog'liq iqtisodiy munosabatlar tizimi hisoblanadi. Bu bozor global iqtisodiyotning eng strategik va muhim segmentlaridan biri bo'lib, davlatlar iqtisodiy rivojlanishi, sanoat ishlab chiqarishi va energetik xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Jahon energetika bozori energiya resurslari ishlab chiqaruvchilari, iste'molchilari, transport va taqsimot tizimlari hamda moliyaviy institutlar o'rtasidagi murakkab iqtisodiy aloqalarni o'z ichiga oladi. Ushbu bozorda energiya resurslari xalqaro savdo orqali bir mamlakatdan boshqasiga yetkazib beriladi. Masalan, Yaqin Sharq davlatlari neft eksporti bo'yicha yetakchi bo'lsa, Yevropa va Osiyo mamlakatlari asosiy iste'molchilar hisoblanadi.

Xalqaro energetika agentligi (IEA) ma'lumotlariga ko'ra, jahon energiya iste'molining asosiy qismi quyidagi energiya manbalariga to'g'ri keladi (1-jadval).

1-jadval. Jahon energiya iste'moli¹

№	Neft mahsulotlari	Iste'mol %
1	Neft	30–32 %
2	Tabiiy gaz	23–25 %
3	Ko'mir	26–27 %
4	Qayta tiklanuvchi energiya va gidroenergetika	15–20 %

Jadval ma'lumotlari jahon energetika iste'moli tarkibida turli energiya manbalarining ulushi qanday taqsimlanganini ko'rsatadi. Xalqaro energetika agentligi (IEA) statistik ma'lumotlariga ko'ra, global energiya iste'molida eng katta ulush neft mahsulotlariga to'g'ri kelib, u umumiy energiya iste'molining taxminan 30–32 foizini tashkil etadi. Bu esa transport sektori, sanoat ishlab chiqarishi hamda kimyo sanoatida neft mahsulotlariga bo'lgan yuqori talab bilan izohlanadi.

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, energiya iste'molida tabiiy gaz ham muhim o'rin egallab, uning ulushi 23–25 foizni tashkil etadi. Tabiiy gaz ekologik jihatdan nisbatan toza yoqilg'i hisoblangani sababli so'nggi yillarda uning global energiya balansidagi ulushi oshib bormoqda. Shuningdek, ko'mir ham jahon energetika tizimida muhim energiya manbalaridan biri bo'lib, uning ulushi 26–27 foizni tashkil etadi. Ayniqsa, Xitoy, Hindiston va boshqa rivojlanayotgan davlatlarda elektr energiyasi ishlab chiqarishda ko'mir resurslaridan keng foydalanilmoqda.

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va gidroenergetikaning ulushi hozirgi vaqtda 15–20 foiz atrofida bo'lib, so'nggi yillarda ushbu ko'rsatkich barqaror ravishda o'sib bormoqda. Bu holat global miqyosda ekologik barqarorlikni ta'minlash, karbon chiqindilarini kamaytirish hamda "yashil energetika"ni rivojlantirishga qaratilgan siyosat bilan izohlanadi.

Umuman olganda, jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, jahon energetika bozorida uglevodorod resurslari (neft, gaz va ko'mir) hali ham asosiy energiya manbalari bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, energetika tizimida qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ulushi bosqichma-bosqich ortib borayotgani global energetika bozorida energiya transformatsiyasi jarayonlari jadallashayotganidan dalolat beradi.

1 Manbalar asosida muallif tomonidan tuzildi.

Neft-gaz kompaniyalarining moliyaviy strategiyalari – bu kompaniyaning uzoq muddatli rivojlanishini ta'minlash, kapitaldan samarali foydalanish, investitsiya faoliyatini optimallashtirish hamda energiya bozorida narx o'zgarishlari va moliyaviy risklar sharoitida moliyaviy barqarorlikni saqlashga qaratilgan moliyaviy boshqaruv qarorlari, usullari va mexanizmlarining tizimidir.

Mazkur strategiya kompaniyaning moliyaviy resurslarini shakllantirish, taqsimlash va ulardan samarali foydalanish orqali quyidagi asosiy vazifalarni amalga oshirishga xizmat qiladi:

- kapital strukturasi optimallashtirish;
- investitsiya siyosatini shakllantirish;
- moliyaviy risklarni boshqarish;
- likvidlik va to'lov qobiliyatini ta'minlash;
- uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash.

Neft-gaz kompaniyalarining moliyaviy strategiyasi boshqa sanoat korxonalariga nisbatan bir qator xususiyatlarga ega. Xususan, bu tarmoqda kapital talabining yuqoriligi, investitsiya loyihalarining uzoq muddatli bo'lishi, energiya resurslari narxlarining yuqori darajada o'zgaruvchanligi hamda geosiyosiy risklarning mavjudligi moliyaviy strategiyani kompleks tarzda shakllantirishni talab qiladi.

Jahon neft-gaz kompaniyalarining moliyaviy strategiyalarini baholashda ularning asosiy moliyaviy ko'rsatkichlari – daromad, sof foyda, aktivlar hajmi hamda kapital strukturasi tahlili muhim ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda tadqiqot doirasida global energetika bozorida yetakchi hisoblangan Saudi Aramco, ExxonMobil, Shell, Chevron hamda TotalEnergies kompaniyalarining 2025-yilga yaqin moliyaviy ko'rsatkichlari tahlil qilindi (2-jadval).

2-jadval. Jahonning yirik neft-gaz kompaniyalarining moliyaviy ko'rsatkichlari² (2025-yil)

Kompaniya	Daromad (mlrd \$)	Sof foyda (mlrd \$)	Aktivlar (mlrd \$)	Debt/Equity
Saudi Aramco	495	121	660	0.09
ExxonMobil	344	55	370	0.23
Shell	316	39	405	0.36
Chevron	200	36	257	0.20
TotalEnergies	218	21	300	0.34

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, jahon energetika bozorida Saudi Aramco kompaniyasi daromad va sof foyda ko'rsatkichlari bo'yicha yetakchi o'rinni egallab kelmoqda. Bu kompaniyaning moliyaviy strategiyasi asosan yuqori rentabelli neft qazib olish loyihalariga investitsiyalarni yo'naltirish hamda kapital xarajatlarini optimallashtirishga asoslangan.

Shuningdek, ExxonMobil va Chevron kompaniyalari ham moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda samarali kapital boshqaruvi strategiyasini amalga oshirib kelmoqda. Mazkur kompaniyalarning qarz yuki ko'rsatkichi nisbatan past bo'lib, bu ularning moliyaviy risklarga nisbatan barqarorligini ko'rsatadi.

Shell va TotalEnergies kompaniyalari esa so'nggi yillarda energiya transformatsiyasi jarayonlariga moslashish maqsadida investitsiya siyosatini diversifikatsiya qilmoqda. Xususan, ushbu kompaniyalar qayta tiklanuvchi energiya loyihalari, LNG infratuzilmasi hamda energiya saqlash texnologiyalariga katta miqdorda investitsiyalar yo'naltirmoqda. Bu esa ularning uzoq muddatli moliyaviy strategiyasining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, jahon neft-gaz kompaniyalari moliyaviy strategiyasida quyidagi ustuvor yo'nalishlar mavjud:

Birinchi, kapital strukturasi optimallashtirish orqali moliyaviy risklarni kamaytirish. Jadvaldagi ma'lumotlarga ko'ra, yetakchi energetika kompaniyalarida qarz yukining o'rtacha ko'rsatkichi 0.20–0.35 oralig'ida shakllangan bo'lib, bu moliyaviy barqarorlikni saqlash uchun maqbul daraja hisoblanadi.

Ikkinchi, investitsiya siyosatini diversifikatsiya qilish orqali uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikni ta'minlash. So'nggi yillarda yirik energetika kompaniyalari investitsiyalarining muhim qismi gaz infratuzilmasi, LNG loyihalari hamda qayta tiklanuvchi energiya sohalariga yo'naltirilmoqda.

Uchinchi, moliyaviy risklarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish. Energiya resurslari narxlarining yuqori darajada o'zgaruvchanligi kompaniyalarni hedging instrumentlari, sug'urta mexanizmlari hamda moliyaviy derivativlardan faol foydalanishga undamoqda.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, jahon neft-gaz kompaniyalarining moliyaviy strategiyalari kompleks boshqaruv mexanizmlariga asoslanadi va quyidagi omillar bilan belgilanadi:

2 Kompaniyalar yillik hisobotlari va xalqaro energetika statistik ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

- kapital strukturasi optimal nisbatini saqlash;
- investitsiya portfelini diversifikatsiya qilish;
- energiya bozorida narx risklarini boshqarish;
- raqamli moliyaviy boshqaruv texnologiyalarini joriy etish.

Shu bilan birga, global energetika bozorida yuz berayotgan transformatsiya jarayonlari neft-gaz kompaniyalarining moliyaviy strategiyalarini yanada takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Xususan, energiya transformatsiyasi, ekologik talablarning kuchayishi hamda energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan siyosat energetika kompaniyalarining moliyaviy boshqaruv tizimiga yangi yondashuvlarni joriy etishni talab etmoqda.

Natijada jahon neft-gaz kompaniyalarining tajribasi shuni ko'rsatadiki, samarali moliyaviy strategiya kompaniyaning moliyaviy barqarorligini ta'minlash bilan birga global energetika bozorida raqobatbardoshligini ham oshirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Jahon neft-gaz kompaniyalarining moliyaviy strategiyalarini tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatdiki, global energetika sektorida faoliyat yurituvchi yirik kompaniyalar moliyaviy barqarorlikni ta'minlash uchun kapital boshqaruvi, investitsiya siyosati hamda moliyaviy risklarni boshqarish mexanizmlarini kompleks tarzda amalga oshirmoqda. Energiya resurslari bozorida yuqori darajadagi o'zgaruvchanlik, geosiyosiy omillar hamda energiya transformatsiyasi jarayonlari neft-gaz kompaniyalarining moliyaviy strategiyalarini doimiy ravishda takomillashtirishni talab etmoqda. Tadqiqot natijalari asosida quyidagi ilmiy xulosalar shakllantirildi.

Birinchi, jahon neft-gaz kompaniyalarining moliyaviy barqarorligi ko'p jihatdan kapital strukturasi optimal nisbatini ta'minlashga bog'liq. Tahlil natijalariga ko'ra, yetakchi energetika kompaniyalarida qarz kapitali va o'z mablag'lari o'rtasidagi muvozanatni saqlash moliyaviy risklarni kamaytirish hamda kompaniyaning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Ikkinchi, global energetika kompaniyalarining moliyaviy strategiyasida investitsiya portfelini diversifikatsiya qilish muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda neft-gaz kompaniyalari an'anaviy neft qazib olish loyihalari bilan bir qatorda gaz infratuzilmasi, LNG loyihalari hamda qayta tiklanuvchi energiya sohalariga investitsiyalarni oshirmoqda. Bu esa kompaniyalarning uzoq muddatli moliyaviy barqarorligini ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Uchinchi, jahon energetika bozorida narxlarning keskin o'zgaruvchanligi neft-gaz kompaniyalarida moliyaviy risklarni boshqarish tizimining samarali tashkil etilishini talab etadi. Yirik energetika kompaniyalari energiya narxlari bilan bog'liq risklarni kamaytirish maqsadida moliyaviy derivativlar, hedging instrumentlari hamda sug'urta mexanizmlaridan keng foydalanmoqda.

To'rtinchi, energetika kompaniyalarining moliyaviy boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish moliyaviy strategiyaning samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynamoqda. Raqamli moliyaviy boshqaruv tizimlari, sun'iy intellekt hamda katta ma'lumotlar texnologiyalari kompaniyalarga moliyaviy qarorlarni tezkor va samarali qabul qilish imkonini bermoqda.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, quyidagi amaliy takliflar ishlab chiqildi.

Energetika kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini oshirish maqsadida kapital strukturasi optimallashtirishga qaratilgan strategik moliyaviy boshqaruv modelini ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

Neft-gaz kompaniyalarida investitsiya siyosatini diversifikatsiya qilish orqali gaz infratuzilmasi, LNG texnologiyalari hamda qayta tiklanuvchi energiya loyihalariga investitsiyalar ulushini oshirish zarur.

Energiya resurslari narxlarining o'zgaruvchanligi bilan bog'liq moliyaviy risklarni kamaytirish maqsadida hedging instrumentlari va moliyaviy derivativlardan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish lozim.

Energetika kompaniyalarining moliyaviy boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali moliyaviy monitoring va risklarni prognozlash tizimini rivojlantirish maqsadga muvofiq.

Energetika kompaniyalarida moliyaviy strategiyalarni ishlab chiqishda global energetika bozorida tendensiyalar hamda energiya transformatsiyasi jarayonlarini hisobga olgan holda uzoq muddatli moliyaviy rejalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish zarur.

Umuman olganda, jahon neft-gaz kompaniyalarining moliyaviy strategiyalarini o'rganish energetika sektorida faoliyat yurituvchi korxonalarining moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi. Mazkur tadqiqot natijalari energetika kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan samarali boshqaruv mexanizmlarini ishlab chiqishda foydalanilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Damodaran A. Corporate Finance: Theory and Practice. – New York: Wiley, 2018.
2. International Energy Agency. World Energy Outlook 2023. – Paris: IEA

3. BP. Statistical Review of World Energy. – London, 2022
4. Borio C. The Financial Cycle and Macroeconomics. BIS Working Papers, 2014.
5. Hartley P., Medlock K. The Economics of the Global Oil and Gas Industry. – Routledge, 2019.
6. IRENA. World Energy Transitions Outlook. – Abu Dhabi, 2022.
7. World Bank. Global Energy Sector Report. – Washington DC, 2021.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100